

ALEKSANDRIYA KUTUBXONASI: DONOLIKNING QADIMIY MASKANI

Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti, Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti

Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi.

Teshayeva Shahzoda Rahim qizi

Osiyo Xalqaro universiteti Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti

Tarix ta'lim yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617649>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi dunyoning eng yirik va mashhur bilim maskanlaridan biri - Aleksandriya kutubxonasining tashkil topishi, faoliyati, asosiy vazifalari va yo'q bo'lish sabablari haqida faktlarga tayangan holda tahliliy ma'lumotlar berilgan.

Kutubxonaning eramizdan avvalgi III asrda Ptolemeylar sulolasi tomonidan tashkil etilgani, unda yuz minglab qo'lyozmalar saqlangani, ilmiy tadqiqotlar olib borilgan ilmiy markaz sifatida faoliyat yuritgani qayd etilgan. Shuningdek, kutubxonaning yo'qolishiga olib kelgan urushlar, yong'inlar va siyosiy beqarorlik kabi omillar tarixiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Aleksandriya, Demetri Falernskiy, Sofokl, Esxil va Evripid, Misr, Afina, "kema kutubxonasi", Gippokrat, Evklid, Ptolomeylar, Yuliy Sezar, Kutubxona, Geofil, Pergam, Mark Antoniy, Eratosfen, Kleopatra, Rim, Iskandariya.

Kutubxona — bosma va ayrim qo'lyozma asarlardan ommaviy foydalanishni ta'minlovchi madaniy-ma'rifiy va ilmiy muassasa; muntazam ravishda bosma asarlar to'plash, saqlash, targ'ib qilish va kitobxonlarga yetkazish, shuningdek, axborot-bibliografiya ishlari bilan shug'ullanadi, ommaning madaniy saviyasini oshirishda faollik ko'rsatadi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatish Kutubxonaning asosiy faoliyati bo'lib, qolgan barcha faoliyatlar (kitob fondini butlash va uni tashkil etish, fond mazmunini yoritish, uni kitobxonlarga yetkazish qabilar) asosiy faoliyat uchun xizmat kiladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning asosiy maqsadi ularni axborot va adabiyotga bo'lgan talablarini imkon boricha to'liq qondirish va adabiyot tanlashlariga yordam berishdan iborat. Har bir Kutubxona o'z turiga ko'ra kitobxonlarni tabaqalarga bo'lib, alohida kitobxonlar guruhlariga ajratgan holda xizmat ko'rsatishni tashkil qiladi. Adabiyotlar targ'ibotining barcha shakl va usullari kitobxonlar talabini imkon qadar to'liq va tezkorlik bilan qondirishga qaratiladi. Qadimda ham shunday kutubxonalar mavjud bo'lgan, insonlar foydalanib o'z bilimlarini oshirishgan. Afsuski qadimgi kutubxonlardan har kim ham foydalana olmagan negaki ulardan boy zodagon farzandlari, yuqori tabaqa vakillari, oliy hukmdor oila a'zolari foydalanib bilishgan.

Iyun, 2025-Yil

Past tabaqa vakillari ulardan foydalanishga vaqti ham bo'lmagan, chunki ular mehnat qilishi, hukmdor uchun ishlashi lozim bo'lgan. Qadimgi eng boy kutubxonalardan biri bo'lmish Aleksandriya kutubxonasi hisoblanadi. Aleksandriya kutubxonasi tamal toshi fir'avnlarning sulolasi tugagandan so'ng grek sulolasining Misrdagi birinchi podshosi Ptolemey tomonidan qo'yilgan.

Kutubxona dastlabki strukturasi Afina kutubxonalari qurilmalari bilan juda yaxshi tanish bo'lgan afinalik davlat namoyandasi Demetri Falernskiy ishlab chiqqan. Kutubxona qurilishi eramizdan avvalgi uchinchi asr boshida yakunlangan. Aleksandriya kutubxonasini to'ldirish muammosi o'ziga xos tarzda hal etilgan. Misr amaldorlari barcha tobe mamlakatlardan grek qo'lyozmalarini kutubxonaga jamlay boshladilar: Aleksandriya portiga turli davlatlardan kirib kelgan kemalarda agar adabiy asarlar bo'lsa, ularni kutubxonaga sotishi yoki nusxa ko'chirib olish uchun topshirishlari kerak bo'lgan. Ayrim hollarda, agar qo'lyozmalar o'zida hech qanday qiziqish uyg'otmasa, ular ortga qaytarib yuborilgan. Afsonalardan biriga ko'ra, Ptolemey III Sofokl, Esxil va Evripid tragediyalarining asl nusxalari uchun Afina arxiviga katta miqdordagi pulni garov tariqasida to'laydi. Matnlarning nusxa ko'chirib olinganidan so'ng qaytarilishi va'da qilingan bo'lsa-da, Afina ularni qaytib ko'rmagan... “Kitob – bu kuchli ishtiyoq, ularni kolleksiya qilish esa – kasallikdir” – degan so'z aynan Aleksandriyada tug'ilganligi bejiz emas. Kutubxona saqlovchilari qo'lga kiritilgan barcha kitoblardan nusxa olishgan, yuzlab bilimlilar har kuni minglab qo'lyozmalarni saralash va qayta yozish bilan shug'ullangan. Aksariyat kitob egalari Misrdan o'z nashrlarining asl nusxalarisiz chiqib ketishgan, imkon topganlargagina kitoblaridan nusxa berilgan. “Kemalarda keltirilgan” asl nusxalar kutubxona omborlariga jo'natilgan va “kema kutubxonasi” deb nomlangan. Shu tariqa Aleksandriyada tibbiyot adabiyoti, jumladan, Gippokratning “Yuqumli kasalliklar” asari paydo bo'lgan. Aleksandriya kutubxonasi jamg'armasida turli davrlarda ikki yuz minggacha yetti yuzgacha qadimgi qo'lyozmalar saqlangan. Kutubxona muzey bilan birlashtirilishi natijasida birinchi universitetga aylandi. Bu yerda faoliyat olib borgan Evklid geometriyaga asos soldi, Aristarx Yerning Quyosh atrofida aylanishi taxminini ilgari surdi, Eratosfen nihoyatda aniqlik bilan sayyoramiz aylanishini hisoblab chiqdi, Geofil esa inson tanasini anatomlashtirdi va aql odamning yuragida emas, boshida ekanligi to'xtamiga keldi. Yetti asr mobaynida kutubxonada yuzlab olimlar ish olib bordilar – o'rgandilar, o'qidilar, muhokama qildilar va o'zlarining shoh asarlarini yaratdilar. Ular hukmdor farmoniga ko'ra ishlab chiqarilishi mutloq sir tutilgan papiruslarga yozganlar. Pergamdagi yosh kutubxona faoliyatini rivojlantirish va Aleksandriyani dunyo madaniyat markazi sifatida saqlab qolish uchun Ptolemeylar papiruslarni Misrdan eksport qilishni taqiqlab qo'ygan. O'sha paytda Pergamda terilardan kitoblar tayyorlash uchun asosiy material ishlab chiqaradigan qadimiy texnologiya qayta tiklanadi.

Iyun, 2025-Yil

Ptolemeylar farmoniga ko'ra, Pergam kutubxonasi yuz yildan oshiqroq Aleksandriya kutubxonasi bilan raqobatlashadi. Nihoyat, bahs Aleksandriya kutubxonasi foydasiga hal bo'ladi: hamma tan olgan faktga ko'ra, Mark Antoniy shahar uchun juda katta iltifot ko'rsatadi – Pergam kutubxonasidan 200 ming tomni o'g'irlab Kleopatraga sovg'a qiladi. Eramizdan avvalgi 283 yilda 30 dan 50 nafargacha olimlar kutubxonaga olib kelinadi. Ularga aql bovar qilmaydigan (hukmdor saroyida yuqori hurmat-ehtiram ostida yashash, qirollik xazinasi hisobidan ovqatlanish, soliq to'lashdan ozod etilish) shart-sharoitlar yaratilib beriladi. Ammo donishmand Ptolemeylar ushbu barcha ezguliklarni doimiy sergaklik bilan nazorat qilib turishgan. Olimlar o'sha paytlardayoq qirol ishtirokida simpoziumlar va davra suhbatlari tashkil etishib, ilmiy, adabiy va falsafiy muammolarni muhokama qilishni yo'lga qo'yishgan. Shu tariqa matematika, geografiya, astronomiya, tibbiyot – barchasi podshoh marhamati ostida Aleksandriya kutubxonasida fan sifatida pishib-yetildi. Bebaho va nodir kitoblar buyuk kashfiyotlarga yo'l ochdi. Astronomiya hamda unga bog'liq bo'lgan matematika va mexanika Arximed tadqiqotlarining tizimli faniga aylanib, Nil quyilishini o'rganishiga sabab bo'ldi. Bu yerda u gidrostatika (gidromexanikaning suyuqliklar muvozanati haqidagi bo'limi)ga asos soldi va "Arximed richagi"ni kashf etdi. Evklid esa matematikada buyuk kashfiyotlar qilib, o'zining "Muqaddima"sini yozdi. Ptolemey II ham fan va san'atni juda qadrlar edi. U ashaddiy kitob yig'uvchi bo'lib, uning davrida Aleksandriya kutubxonasi juda katta hajmdagi Afina qo'lyozmalari, jumladan, buyuk Esxil, Sofokl, Yevripid asarlarining asl nusxalari bilan to'ldiriladi. Bugungi kun nuqtai nazaridan baholaganda, Aleksandriyaning antik kutubxonasi boyligi 128 ming zamonaviy tomga tengdir. Hatto mazkur kutubxonada nusxasi bo'lmagan dunyodagi birorta qimmatbaho asar qolmagan deb hisoblanadi. Saqlovxonadan nafaqat qo'lyozmalar, balki toshyozmalar, mumlangan taxtachalardagi mixxatlar va iyerogliflar ham o'rin olgan. O'sha paytlarda Aleksandriya kutubxonasida saqlovchi bo'lib ishlash juda yuksak sharaf va unvon bo'lgan. Kutubxonaning birinchi saqlovchisi Zenadot Efesskiy (er. av. 234 yilgacha) bo'lgan.

Undan so'ng Eratosfen Kirenskiy (er. av. 236 yildan 195 yilgacha), Aristofan Vizantiyskiy (er. av. 185-180 yillar.), Aristarx Samofrakiyskiy (er. av. 146 yildan)lar ushbu mas'uliyatli vazifada ishlagan. Bosh kutubxonachilar rahbarligi ostida xodimlar juda katta ishlarni amalga oshirishgan. Yangi asarlar doimiy ravishda katalogga kiritilgan: katalogga asarning sobiq egasi, muallif ismi va qisqacha referat joylashtirilgan. Xodimlar qo'lyozmalardan nusxa ko'chirish asnosida xatolarini tuzatib borishgan. Aleksandriya kutubxonasi qachon va kim tomonidan yo'q qilinganligi haqida turli taxminlar bor. Tarixchilarning fikricha, eramizdan avvalgi 48-47-yillarda Yuliy Sezar Kleopatra va uning ukasi Ptolemey XIII o'rtasidagi sulolaviy urushga aralashish maqsadida Misrga yurish qiladi.

Iyun, 2025-Yil

Harbiy harakatlar natijasida shaharga o't tushadi va kutubxonada ham katta yong'in chiqib, kitoblarning bir qismi yonib ketadi. Rimga jo'natish mo'ljallangan to'rt yuzga yaqin papirusga bitilgan qo'lyozmalar saqlanayotgan portdagi omborxonada ham yondirib yuboriladi. Binoning zarar ko'rgan qismi qayta tiklanadi va Mark Antoniy uning fondini ellin olamining yana bir yirik kutubxonasi Pergam kutubxonasi hisobidan to'ldiradi. Boshqa ma'lumotga ko'ra esa kutubxonada xristianlar va butparastlar o'rtasidagi kelishmovchilik sabab kelib chiqqan to'qnashuvlar oqibatida yo'q qilinishi aytiladi. Ayrim tarixchilar arablar Misrni bosib olgandan so'ng kutubxonaga o't qo'yganini yozishadi, ammo bu dalil keyinchalik o'zini oqlamadi. Sababi, kutubxonada arablargacha vayron bo'lgan edi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki – Kutubxonada binolari shaharning saroy tumanida joylashgan bo'lib, ko'plab mashhur olimlar shu kutubxonada ishlagan va Iskandariya maktabi rivojlangan muhim ilmiy muassasa - Iskandariya muzeyi bilan chambarchas bog'liq edi.

Kutubxonaning asosiy vazifasi- muzey uchun maktab va hamda tadqiqot kutubxonasi hisoblangan. Ptolemey hukmdorlari tomonidan moliyalashtirilgan bu ikki muassasa III asrda Iskandariyaning gullab-yashnashida muhim rol o'ynagan. miloddan avvalgi III asr Afina yunon fanining markazi sifatida almashtirildi. Kutubxonada nafaqat ilmiy maqsadlarda, balki Ptolemeylarning qudratini namoyish qilish uchun ishlatilgan. Hozirgi kunda arxeologik tadqiqotlar natijasida, kutubxonaning keyingi ta'siri haqida ko'plab afsonalar mavjud bo'lib, ular bugungi kungacha davom etmoqda. U universal kutubxonaning afsonaviy arxetipi va ideal-tipik bilimlar ombori sifatida qaraladi. Kutubxonaning yo'q qilinishi haqidagi taxminlar juda keng tarqalgan.

Lekin aniq real faktlarga asoslanib haqiqatdada ajoyib kutubxonada bizning davrimizgacha saqlanib qolgan ma'lum.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
2. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
3. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>

Iyun, 2025-Yil

4. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
5. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
6. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. European Journal of Innovation in Nonformal Education, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
7. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
8. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
9. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
10. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
11. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>
12. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
13. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>

Iyun, 2025-Yil

14. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
15. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
16. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
17. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
18. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
19. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
20. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
21. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
22. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELII. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>
23. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>
24. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, fevral' 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>

Iyun, 2025-Yil

25. Muyiddinov Bekali. (2025). RESPUBLIKAMIZDA ARXIVLARNING SHAKLLANISHI VA TARMOQLI RAVISHDA KENGAYIB BORISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15023257>
26. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahim qizi. (2025). MIRZO ULUG'BEKNING "TARIXI ARBA-ULUS" ASARI O'RTA OSIYO TARIXINI O'RGANISHDAGI MUHIM MANBA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15098265>
27. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). AMIR TEMUR VORISLARI: SIYOSIY, HARBIY VA MADANIY MEROSNING DAVOMIYLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160941>
28. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). JAHONDA KINO SAN'ATINING RIVOJI VA ARXIV HUJJATLARINING SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160951>
29. Xayrullayev Umidjon Fayzulo o'g'li, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Yuldosheva Feruza Yashin qizi. (2025, апрель 5). POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160956>
30. Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Yuldosheva Feruza Yashin qizi. (2025, май 6). RAQAMLASHTIRISH OMILLARI:KELAJAK ASOSIY SOHASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346907>
31. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2025). XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI TURKISTON TARIXIGA OID OLIB BORILGAN XORIJIY VA MAHALLIY TADQIQOTLAR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15448178>
32. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, май 20). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA MAHALLIY MATBUOTNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15477314>
33. Ярашова, М. (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
34. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
35. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto*

- Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
36. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
37. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
38. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
39. Yarashova M. & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
40. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUTSIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
41. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
42. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
43. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>

Iyun, 2025-Yil

44. Yarashova M. . (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
45. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
46. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
47. Yarashova M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA'RIFATPARVARLIK HARAKATLARI VA ULARNING XALQ MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>
48. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>
49. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
50. Xayrullayev U., Sadullayev, U. Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
51. Yarashova, M., & Rahimova N. (2025). FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
52. Boltayev O., Yarashova M. Xayrullayev, U. ., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>

Iyun, 2025-Yil

53. Yarashova, M., Boltayev, O. Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75785>
54. Yarashova, M. (2025). FRANS BOAS: ETNOANTROPOLOGIYA, MADANIYAT VA IRQIY DISKRIMINATSIYAGA QARSHI KURASH. *Modern Science and Research*, 4(4), 595–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/79259>
55. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). TURKISTON O'LKASIDA YOSH BUXOROLIKLAR HARAKATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 404–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81338>
56. Yarashova, M., Haqqulov, M., & Muyiddinov, B. (2025). BUXORO QO'RBOSHILAR TARIXIDA O'CHMAS NOM QOLDIRGAN, BUXORO QAHRAMONI IBROHIMBEK. *Modern Science and Research*, 4(4), 388–397. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81187>
57. Haqqulov, M. ., Yarashova, M., & Muyiddinov , B. . (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING “ZAFARNOMA” ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81189>
58. Gulyamov, A. ., Yarashova , M., & Boltayev, O. . (2025). G'ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487–496. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82190>
59. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512–519. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/83271>
60. Yarashova, M., Muyiddinov, B., & Yuldosheva, F. (2025). RAQAMLASHTIRISH OMILLARI:KELAJAK ASOSIY SOHASI. *Modern Science and Research*, 4(5), 101–110. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/85863>
61. Yarashova, M., Muyiddinov, B. ., & Yuldosheva, F. . (2025). TADQIQOTLARDA MANBALARNI O'RGANISH: ANIQLASH, TIKLASH, TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 238–245. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/85827>

62. Yarashova, M. Haqqulov, M. & Muyiddinov, B. (2025). TARIX TA'LIMIDA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 665–673. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/87656>
63. Yarashova, M., Yuldosheva, F. & Xayrullayev, U. . (2025). IJTIMOIIY TARMOQLARNING MEDIA MAKONDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(5), 674–685. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/87657>
64. Xayrullayev, U., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING TASHQI SIYOSIY FAOLIYAT. *Modern Science and Research*, 4(5), 646–656. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/97348>
65. Yarashova, M., & Bahronov, F. (2025). O'RTA OSIYODA ISLOM DININING YOYILISHI. *Modern Science and Research*, 4(5), 637–643. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/97346>
66. Yarashova, M. ., & Rahimova, N. (2025). DO'STLIK NIQOBI ORTIDAGI SIYOSAT: BUXORO VA ROSSIYA O'RTASIDAGI ELCHILIK ALOQALARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 829–835. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/98986>
67. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
68. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE " RED APPLE " MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
69. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
70. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
71. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.
72. Haqqulov, M. (2025). NARSHAXIYNING " BUXORO TARIXI " ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
73. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
74. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.

Iyun, 2025-Yil

75. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. Modern Science and Research, 4(3), 440-447.
76. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. Modern Science and Research, 4(4), 398-408.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH